

POLAND

POLAND

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН.

Абролов Х.К.¹

Маматов М.А.²

Усманов Х.³

1-2-3ГУ «Республиканский Специализированный научно-практический
медицинский центр хирургии им.академика В.Вахидова». г.Ташкент.
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533013>

Актуальность. Аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ) — врожденный порок сердца, главной чертой которого является отсутствие соединения между легочными венами и левым предсердием. Частота АДЛВ составляет от 0,5% до 9% среди всех ВПС. Нарушения гемодинамики, клиническое течения, задачи и способы хирургического лечения зависит от типа и вида порока. Однако, дети, перенесшие оперативное лечение АДЛВ, несмотря на благоприятный прогноз в отношении выживаемости, могут столкнуться с рядом проблем в раннем и отдаленном послеоперационном периоде, которые могут значительно влиять на их качество жизни и функциональный статус. В заключение следует отметить, что анализ литературы свидетельствуют, что вопросы изучения результатов коррекции АДЛВ является актуальной проблемой и имеет важное практическое, научное значение.

Цель: изучить анализ и особенности отдалённых результатов хирургического лечения различных форм АДЛВ с помощью эхокардиографии.

Материал и методы: В отделении хирургии врожденных пороков сердца Республиканского Специализированного научно-практического медицинского центра хирургии им. акад. В. Вахидова ГУ и в отделении кардиохирургии АГМИ с 2001 по 2021 гг. по поводу АДЛВ оперированы 221больных. Среди оперированных больных АДЛВ - 118 (53,3%) были мужчины, 103 (46,7%) - женщины. Возраст пациентов колебался от 1 месяца до 45 лет, составляя, в среднем $16,3 \pm 0,26$ лет.

Результаты и обсуждение. В отдаленном послеоперационном периоде из 221 оперированных больных, обследованы 119(53,8%) больных с различными анатомическими вариантами АДЛВ. Для изучения отдаленных результатов операции больных с пороком до и после хирургического лечения большая роль принадлежит функциональным

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

методам исследования, в том числе эхокардиографии. Сравнительные результаты эхокардиографии (ЭхоКГ) с дооперационными данными получены у 119 больных в сроки от 1 года до 10 (в среднем, $6,7 \pm 0,16$) лет. В отдаленном периоде после операции мы отмечали значительное уменьшение величины конечно диастолического размера (КДР) правого желудочка (ПЖ) до пределов возрастной нормы. Так, КДР ПЖ в отдаленные сроки после операции составлял $3,2 \pm 0,89$ или 98% от нормы. Нормализация размеров правых отделов сердца начинается уже сразу после операции и доходит до нормы, в течение 2-3 лет после коррекции порока; толщина стенки ПЖ при этом все равно остается увеличенной. Перегрузка правых отделов сердца, имевшая место до операции, отмечена у 40,9% больных, и исчезала полностью отдаленные сроки после адекватной коррекции АДЛВ. Левые отделы сердца у больных с АДЛВ бывают относительно маленькими, так как эти отделы из-за лево-правого сброса работают в режиме недогрузки. После коррекции нагрузка на эти отделы возрастает и, в связи с этим наступает увеличение линейных размеров левого предсердия и левого желудочка. Анализ эхокардиографических показателей, отражающих функциональное состояние миокарда левого желудочка, показал, что у оперированных больных отмечалось увеличение фракции изгнания, причем наибольшее возрастание функциональных показателей наблюдалось у больных с тотальным АДЛВ и у больных с частичным АДЛВ, которых аномально дренировались несколько легочных вен. С помощью ЭхоКГ мы попытались изучить состояние центральной гемодинамики. При этом изучали регресс давление в правых отделах сердца.

Таким образом, комплексная ЭхоКГ давало возможность оценить эффективность коррекции АДЛВ в отдаленном периоде после операции с учетом изменения размеров полостей сердца и внутрисердечной гемодинамики. ЭхоКГ как простой неинвазивный метод исследования дает объективную информацию о состоянии внутрисердечной и центральной гемодинамики у больных с АДЛВ после хирургической коррекции порока. Включение эхокардиографии в программу обследования оперированных больных помогает определить индивидуальную систему реабилитационных мероприятий. Использование методов математической обработки и анализа эхокардиограмм позволяет корректировать функциональные показатели левых и правых отделов сердца в динамике до и после операции. Простота и безопасность,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

отсутствие противопоказаний позволяет рекомендовать использование ЭхоКГ как один из основных методов исследования у пациентов с АДЛВ.

В результате исследования отдаленных результатов, отмечены следующие отдаленные результаты операции после коррекции АДЛВ: у 105(88,2%) хороший, у 11(9,2%) удовлетворительный и у 3(2,5%) неудовлетворительный. Проведенные измерения давления в полостях сердца с помощью ЭхоКГ свидетельствовали, что после операции в отдаленные сроки давление в правых отделах сердца снижается до нормальных величин; это доказывает, что легочная гипертензия при АДЛВ часто имеет гипervолемический характер. Данные послеоперационной эхокардиографии доказывают, что в отдаленном послеоперационном периоде уменьшаются размеры правых отделов и, наоборот увеличиваются размеры левых отделов сердца; возрастают показатели функциональной способности миокарда. Следует особо подчеркнуть, что хорошие и удовлетворительные результаты получены именно у тех больных, у которых до операции имелась I и II степень легочной гипертензии и, у тех которые оперированные до 18 лет.